

SEMEABB 2018

Prosiding online: <http://semeabb.ijbe-research.com>

EKONOMI DIGITAL BAGI USAHA KECIL MENENGAH DI INDONESIA: PELUANG, TANTANGAN DAN STRATEGI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN UMKM

Sumiati¹, Risna Wijayanti²

^{1,2}Universitas Brawijaya Malang

²risna@ub.ac.id

INFO ARTIKEL

Sejarah Artikel:

Diterima : 17-08-2018

Terbit : 25-10-2018

Kata Kunci:

Ekonomi Digital

Equal Playing Field

Tantangan UMKM

Peluang UMKM

Strategi Kebijakan Pemerintah

DOI:

10.5281/zenodo.1479521

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat dalam kurun waktu terakhir ini telah menciptakan jenis ekonomi baru yang secara populer dikenal sebagai ekonomi digital (*digital economy*). Perekonomian digital telah memunculkan *standard* baru dalam operasional bisnis hampir di seluruh jenis dan skala usaha termasuk usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) yang ada di Indonesia. Perkembangan yang dinamis dari ekonomi digital memberikan peluang dan tantangan bagi UMKM di negara berkembang khususnya di Indonesia. *Paper* ini membahas mengenai berbagai tantangan dan peluang dari trend ekonomi digital di Indonesia terhadap daya saing UMKM. *Paper* ini juga membahas strategi kebijakan pemerintah terkait dengan equal playing field di sektor ekonomi digital dengan memperhatikan berbagai peluang dan tantangan yang dihadapi UMKM dari adanya *trend* ekonomi digital yang semakin dinamis.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.